

Wissen FAIR vernetzt: Cross-Walks zwischen der Linked Open Data Cloud und dem Object Core Metadata Profile im NFDI Ecosystem

Thiery, Florian

florian.thiery@leiza.de

Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA), Deutschland
ORCID: 0000-0002-3246-3531

Gerber, Anja

anja.gerber@klassik-stiftung.de

Klassik Stiftung Weimar, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2576-1511

Fischer, Kristina

kristina.fischer@leiza.de

Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA), Deutschland
ORCID: 0009-0005-3991-1025

Mempel-Länger, Lasse

lasse.mempellaenger@leiza.de

Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA), Deutschland
ORCID: 0009-0001-5183-1635

Hintergrund

Digitale Methoden eröffnen neue Zugänge zu kulturwissenschaftlichen Datenbeständen. Die methodische Vielfalt stellt spezifische Herausforderungen bei der nachhaltigen Datenbereitstellung dar. NFDI4Objects, das Konsortium der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur für das materielle Erbe aus ca. 3 Millionen Jahren Menschheits- und Umweltgeschichte (Rummel/Keller/Fricke 2025), setzt dabei das Konzept der Objektbiografie ein, um Kulturgüter über ihren gesamten Lebenszyklus digital zu dokumentieren (Gerber/Goertz/Wagner 2025). Ziel ist die Publikation standardisierter und interoperabler (Meta-)Daten aus objektbezogener Forschung. Zum Beispiel liefern im Bereich der Konservierung-Restaurierung Dokumentationen konkreter Eingriffe sowie Beobachtungen zu materialwissenschaftlichen und technologischen Aspekten wichtige Datensätze für interdisziplinäre Forschungsfragen. Diese Informationen liegen bisher jedoch häufig in wenig strukturierten Texten oder unzugänglichen Datenbankeinträgen

vor und einheitliche Terminologien sowie Standards für die Erfassung und Bereitstellung der Fachdaten existieren kaum (Fischer/Witt 2025). Restaurierungsdaten, ebenso wie weitere objektbezogene Daten aus den Fachcommunities von NFDI4Objects sind bislang kaum an Linked Open Data (LOD) oder FAIR Digital Objects (De Smedt/Koureas/Wittenburg 2020) anschlussfähig.

Use Case Konservierung-Restaurierung

In NFDI4Objects wird für die systematische Erschließung restauratorischer Daten durch die fachspezifische Weiterentwicklung bestehender Standards eine praxisnahe Grundlage für die angestrebte Anschlussfähigkeit geschaffen. Diese umfasst u. a. die Entwicklung fachbezogener kontrollierter Vokabulare. In einem ersten Use Case hierzu wurden aus historischen Restaurierungsberichten der 170 jährigen Restaurierungsgeschichte am Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) mit Hilfe von Natural Language Processing (NLP) Fachbegriffe extrahiert und durch Fachwissenschaftler*innen in einen SKOS-basierten Thesaurus überführt (Fischer/Mempel-Länger 2025a; 2025b; 2025c). Zudem wird in NFDI4Objects gemeinsam mit Kolleg*innen aus der Fachcommunity ein Minimaldatensatz für die Dokumentation von Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen (KuR-MDS) als Dokumentationsstandard (Mempel-Länger et al. 2025) und eine auf CIDOC CRM basierende Ontologie für Konservierungs- und Restaurierungsprozesse (Fella et al. 2024; Schwenk/Fischer 2025) entwickelt (Abb. 1).

Abb. 1: "Datenbanken, Thesauri und Ontologien in der Konservierung-Restaurierung"; Kristina Fischer, CC BY 4.0.

Anschluss an das NFDI Knowledge Graph-Ökosystem

Die am Beispiel der Konservierung-Restaurierung beschriebenen Ansätze bilden die Basis für eine standardisierte Erfassung von strukturierten Informationen. Um eine breite Grundlage standardisierter Fachdaten für interdisziplinäre Forschungsinitiativen zur Verfügung zu stellen, bedarf es einer semantischen Brücke, die die Anschlussfähigkeit der unterschiedlichen, in NFDI4Objects entwickelten domänenspezifischen Ansätze mit einander und perspektivisch mit dem übergeordneten NFDI-Ökosystem ermöglicht (Abb. 2). Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen von NFDI4Objects eine Referenzarchitektur entwickelt, die auf den Prinzipien von LOD basiert (Schmidt/Thiery/Trogitz 2023; Thiery 2013). Im Zentrum steht das im Aufbau befindliche N4O Objects Core Metadata Profile (OCMDP) (Thiery/Gerber/Fricke 2025). Dessen Ziel es ist, domänenspezifische Metadatenstandards, wie etwa der KuR-MDS, die Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen (AG Minimaldatensatz 2024; Städtler/Gerber 2025), CodeMeta als Referenzprofil für Forschungssoftware (CodeMeta o. J.), Anforderungen aus der Provenienzforschung (Berthold et al. 2025) oder Umsetzungen in Wikidata (Thiery et al. 2024b; Thiery/Thiery 2023) mit dem übergreifenden NFDI Core Metadata Profile (Czerniak et al. 2025) zu verbinden, welches auf bereits etablierten Standards aufbaut. Mit der parallel entwickelten Material Cultural Heritage Crosswalk Ontology (MaCheCO) wird darüber hinaus eine Brückenontologie zur Verfügung gestellt, die heterogene Datenmodelle aus den verschiedenen Fachcommunities und Informationssystemen in NFDI4Objects semantisch mit CIDOC CRM als Top Level Ontology verknüpft. Dadurch wird eine Verbindung zwischen diesen fachspezifischen Modellen, wie z. B. der Archaeo-Natural Ontology (ArNO) (Thor Straten/Thiery 2025) oder der Linked Archaeological Data Ontology (LADO) (Thiery/Mees 2024), realisiert (Abb. 3) und die Einbindung von Forschungsdaten in den NFDI4Objects Knowledge Graph ermöglicht. Die semantischen Grundlagen beruhen dabei auf RDF; Versionierung und Hosting erfolgen über GitHub, skohub, GitHub pages (Mempel-Länger/Thiery/Gerber 2025) und HTML-Tools wie dem SPARQLing Unicorn Documentation Tool (Thiery/Schenk/Thiery 2025).

Abb. 2: “A distributed Knowledge Graph Scheme bringing together Linked Open Data and FAIR Digital Objects approaches”; Florian Thiery & Andreas Noback, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KnowledgeGraph_LOD_FDO_Scheme.png

Abb. 3: “Schema zu Ontologien und Metadatenstandards in NFDI4Objects zur Integration in das Knowledge Graph Ecosystem”; Florian Thiery, CC BY 4.0.

Lessons Learned & Ausblick

Erste Studien haben gezeigt, dass die Kombination aus OCMDP und MaCheCO ein vielversprechender Ansatz für die FAIRifizierung heterogener Daten bildet. Insbesondere die systematische Anreicherung von Begriffslisten aus Terminologien mit Referenzen auf OCMDP- und MaCheCO-Klassen erlaubt eine maschinenverarbeitbare Wiederverwendbarkeit der Inhalte. Ein wesentliches Ergebnis ist die Identifikation von Harmonisierungspotenzialen und Lücken in bestehenden Terminologien. Die daraus abgeleiteten Mappings werden zurzeit in iterativen Community-Prozessen validiert und über GitHub kollaborativ weiterentwickelt. Künftig soll MaCheCO als generische Brückenontologie für weitere interdisziplinäre Datenmodelle dienen. Perspektivisch ist auch die Anbindung an Dienste und Terminologien, z. B. aus den geisteswissenschaftlichen NFDI-Konsortien, vorgesehen. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur interdisziplinären Interoperabilität innerhalb der NFDI geleistet.

Bibliographie

- AG Minimaldatensatz** (2025): "Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen (MDS v1.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17275487>.
- Berthold, Angela / von Hagel, Frank / Zöllner, Gabriele / Thiery, Florian** (2025): *Matrix der Services und Tools in der Provenienzforschung [n4o-rse/ta2-prov-tools-services-matrix]*. <https://github.com/n4o-rse/ta2-prov-tools-services-matrix/> [letzter Zugriff 29. Juli 2025].
- CodeMeta Project, The (o. J.) "The Code Meta Project"**, GitHub: <https://codemeta.github.io/>. [letzter Zugriff 12. Dezember 2025].
- Czerniak, A./ Castro, L. J. / Fliegl, H., Grieb, J. / Henzen, C. / Koepler, O. / Moore, J./ Söding, E. / Stervbo, U. / Trippel, T. / Wiljes, C.** (2025). "Building Bridges through Metadata within the NFDI." 2nd Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI), Aachen. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16735956>
- De Smedt, Koenraad / Koureas, Dimitris / Wittenburg, Peter** (2020): "FAIR Digital Objects for Science: From Data Pieces to Actionable Knowledge Units", in: *Publications* 8 (2): 21. 10.3390/publications8020021.
- Fella, Kristina / Lefeldt, Johanne / Mempel-Länger, Lasse / Puhl, Andreas / Witt, Nathaly** (2024): "Community-Standards für kontrollierte Vokabulare und Austauschformate im Bereich der Erhaltung und Pflege des kulturellen Erbes", in: *NFDI4Objects (Zenodo)*. 10.5281/zenodo.14135528.
- Fischer, Kristina/ Witt, Nathaly** (2025): "Zusammenfassung des Status Quo im Forschungsdatenmanagement für den Bereich der Konservierung-Restaurierung (Version v1)", in: *NFDI4Objects (Zenodo)*. 10.5281/zenodo.17475354.
- Fischer, Kristina / Mempel-Länger, Lasse** (2025a): "Restaurierungswissen digital vernetzen - Von textlichen Dokumentationen zu maschinenlesbaren Begriffen." FORGE 2025 - Daten neu denken (FORGE 2025), Rostock. Zenodo. 10.5281/zenodo.17202284.
- Fischer, Kristina / Mempel-Länger, Lasse** (2025b): "A Human- and Machine-Readable Thesaurus for the Conservation of Archaeological Heritage. Development, Technical Implementation and Application in digital space", in: *The Past - DARIAH Annual Event 2025 (Zenodo)*. 10.5281/zenodo.15718771.
- Fischer, Kristina / Mempel-Länger, Lasse** (2025c): *LEIZA Terminologien - Konservierungs- und Restaurierungsfachthesaurus für archäologische Kulturgüter*. <https://www.w3id.org/archlink/terms/conservationthesaurus.html> [letzter Zugriff: 29. Juli 2025].
- Mempel-Länger, Lasse/ Fischer, Kristina/ Witt, Nathaly/ Gulbins, Gisela/ Schwenk, Gudrun/ Schoel, Eva/ Zettner, Hannah** (2025): "Standardisierung der Konservierungs-Restaurierungs-Dokumentation - Minimaldatensatz für die Dokumentation von Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen (KuR-MDS)". NFDI4Objects Community Meeting 2025, Bochum. Zenodo. 10.5281/zenodo.17151310.
- Gerber, Anja / Goerz, Guenther / Wagner, Sarah** (2025): "Objektbiografie - Ein Ansatz für die integrative Datenmodellierung: Eigenschaften, Chancen und Anwendungsmöglichkeiten", in *DHd 2025 Under Construction (DHd2025)*: 51-56. 10.5281/zenodo.14943051.
- Mempel-Länger, Lasse / Thiery, Florian / Gerber, Anja** (2025): *Object Core Metadata Profile [n4o-rse/OCMDP]*. <https://n4o-rse.github.io/OCMDP/> [letzter Zugriff 29. Juli 2025].
- Rummel, Philipp von / Keller, Christin / Fricke, Fabian** (2025): "NFDI4Objects: Warum brauchen wir eine gemeinsame Forschungsdateninfrastruktur für die materiellen Hinterlassenschaften der Menschheitsgeschichte?", in: *Archäologische Informationen* 47 (NWDVA 2024 Bochum: Digitale Archäologie): 63–72. 10.11588/ai.2024.1.110390.
- Schmidt, Sophie C. / Thiery, Florian / Trognitz, Martina** (2022): "Practices of Linked Open Data in Archaeology and Their Realisation in Wikidata", in: *Digital* 2 (3): 333–364. 10.3390/digital2030019.
- Schwenk, Gudrun / Fischer, Kristina** (2025): "SODa Forum. Konservierungs- und Restaurierungsdokumentation gemeinsam weiterdenken - Ontologieentwicklung im Dialog", in: *SODa - Sammlungen, Objekte, Datenkompetenzen (Zenodo)*. 10.5281/zenodo.15481742.
- Städtler, Domenic / Gerber, Anja** (2025): "Die Minimaldatensatz-Empfehlung für archäologische Forschungsdaten", in: *Archäologische Informationen* 47 (NWDVA 2024 Bochum: Digitale Archäologie): 73–81. 10.11588/ai.2024.1.110391.
- Thiery, Florian** (2025) : *Software Metadata Crosswalks [Research-Squirrel-Engineers/software-metadata-crosswalks]*. <https://github.com/Research-Squirrel-Engineers/software-metadata-crosswalks> [letzter Zugriff 29. Juli 2025].
- Thiery, Florian** (2013): "Semantic Web und Linked Data: Generierung von Interoperabilität in archäologischen Fachdaten am Beispiel römischer Töpferstempel", in: *Squirrel Papers* 4 (1): #3. 10.5281/zenodo.774861.
- Thiery, Florian / Mees, Allard W.** (2024): "Sharing Linked Open Data with domain-specific data-driven community hubs – archaeology.link in NFDI4Objects", in: *Archeologia e Calcolatori* 35 (2): 63–74. 10.19282/ac.35.2.2024.08.
- Thiery, Florian / Gerber, Anja / Fricke, Fabian** (2025): "NFDI4Objects TWG – Object Core Metadata Profile (OCMDP) & Material Cultural Heritage Crosswalk Ontology (MaChECo)", in: *Squirrel Papers (Zenodo)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17159183>
- Thiery, Florian / Schenk, Fiona / Thiery, Peter** (2025): "Das Research Squirrel Engineers Network: FAIRification

Tools und LOD-Projekte aus der Archäoinformatik und den Geowissenschaften", in: *Archäologische Informationen* 47 (NWDVA 2024 Bochum: Digitale Archäologie): 115–140. 10.11588/ai.2024.1.110394.

Thiery, Florian / Homburg, Timo / Distel, Anne-Karoline / Thiery, Peter (2024a): "3D und FDM: Beispiele für semantische 3D-Annotation und -Modellierung im Datenqualifizierungsprozess in Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)" in: Luhmann, Thomas / Sieberth, Till (eds.): *Photogrammetrie – Laserscanning – Optische 3D-Messtechnik. Beiträge der Oldenburger 3D-Tage und des BIMtages 2024*. Berlin: Wichmann 84–93.

Thiery, Florian / Schenk, Fiona / Baars, Stefanie / Tolle, Karsten / Thiery, Peter (2024b): "Modellierung von Fuzzyness / Wobbliness in Geodaten - Am Beispiel archäologischer und geowissenschaftlicher Fundortreferenzen", in: *Tagungsband FOSSGIS-Konferenz 2024* 2024: 64–73. 10.5281/zenodo.10571858.

Thiery, Florian / Thiery, Peter (2023): "Linked Open Ogham. How to publish and interlink various Ogham Data?", in: *Archeologia e Calcolatori* 34 (1): 105–114. 10.19282/ac.34.1.2023.12.

thor Straten, Mattis / Thiery, Florian (2025): "Archaeo-Natural Ontology (ArNO) - v0.1", in: *Squirrel Papers* 7 (2): L4. 10.5281/zenodo.15095413.